

La femme altaïque et le travail dans le récit de voyageurs occidentaux au XIIIe siècle

The Altaic woman and work in the western traveler's narrative in the 13th century

زن آلتایی و کار در سفرنامه جهانگرد غربی قرن سیزدهم

Angela Ephrem OSSORO

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon Guédé - Daloa

UFR Sciences Sociales et Humaines

Département d'Histoire

ossoroangela@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8256126

Résumé :

Le travail de la femme asiatique est loin d'être étudié d'une façon satisfaisante. Dans l'Asie centrale, au XIII^e siècle, comme certainement ailleurs, la pratique d'un métier ou l'exercice d'une activité productrice est un moyen pour l'individu d'assurer sa subsistance. En Occident, cela représente le moyen de se forger une identité précise dans la société, dans sa communauté qui du reste « est le destin naturel du chrétien » (F. Fassier, 2000, p, 20). Le travail des nomades altaïques, notamment celui de la femme mongole n'échappe pas à l'analyse du voyageur missionnaire occidental. Chez les peuples d'Asie centrale, l'homme participe autant que la femme aux occupations domestiques, mais aussi à l'exécution des activités nécessaires à leur existence.

Mots clés : Femme, Travail, Asie centrale, Occidentaux, Moyen Âge.

Abstract:

The work of Asian women is far from being studied in a satisfactory manner. In Central Asia, in the 13th century, as certainly elsewhere, the practice of a trade or the exercise of a productive activity is a means for the individual to ensure his subsistence. In the West, this represents the means of building a precise identity in society, in one's community, which moreover 'is the natural destiny of the Christian' (F. Fassier, 2000, p. 20). The work of the Altaic nomads, particularly that of the Mongolian woman, does not escape the analysis of the Western missionary traveler. Among the peoples of Central Asia, women participate as much as men in domestic occupations, but also in the execution of activities necessary for their existence.

Keywords: Woman, Work, Central Asia, Westerners, Middle Ages.

چکیده:

اشتغال زن آسیایی، آنچنان که باید، مورد مطالعه قرار نگرفته است. در قرن سیزدهم، در آسیای مرکزی و قطعا در سایر نقاط، تجارت یا یک فعالیت تولیدی راهی برای تضمین امرار معاش است. در غرب، این ابزار هویت سازی دقیق در جامعه و در گروه های هم پیوند را نشان می دهد که علاوه بر آن، «سرنوشت طبیعی مسیحیان است» (F. Fassier, 2000, p, 20). شغل عشایر آلتایی، به ویژه کار زنان مغولی، از تحلیل مسافر مبلغ غربی دور نیست. در میان مردم آسیای مرکزی، زن به همان اندازه مرد، نه تنها در مشاغل خانگی بلکه در اجرای فعالیت های لازم برای موجودیت شان نیز مشارکت دارد.

واژه های کلیدی : زن، کار، آسیای مرکزی، غرب، سده های میانی.

Introduction

Pour mettre en garde face à la difficulté à saisir une réalité médiévale qui n'avait pas de mot pour se représenter, et non pour dissuader les historiens de s'y intéresser, J. Le Goff affirmait que « le travail n'est pas un bon sujet pour le Moyen Âge »⁵⁵ (C. Jéhanno, 2015, p. 5). En l'espèce, le thème très évident « des hommes et le travail » est l'un des axes de la réflexion universitaire les plus exposés de l'histoire du Moyen Âge. Bien qu'il semble avoir perdu beaucoup de son charme par la multiplicité des travaux, les questions impliquant la dualité homme-travail demeurent centrales pour des raisons à la fois sociétales et historiographiques, note L. Peller (2017, p. 7). En revanche, l'idée qu'on s'en fait mérite d'être justifiée à chaque fois dans une perspective diachronique, voire

⁵⁵ Jacques Le Goff, « Discours de clôture », in *Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, Acte du Colloque international de Louvain-la-Neuve*, mai 1987, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 424.

transpériodique, et selon les représentations que peuvent en faire les groupes sociaux considérés. Aussi, faudrait-il reconsidérer la notion du travail dans le cadre du patrimoine culturel propre à chaque pôle de civilisation, car la vision du travail et le statut des personnes n'ont pas les mêmes interprétations historiques ni les mêmes valeurs sociales partout. Pour P. Bernardi, le travail ne se réduit pas à un échange entre la force de travail et une rémunération. Plus encore, au Moyen Âge, l'une des façons les plus courantes d'identifier l'homme-mâle, en tout cas, est en effet d'indiquer son métier, renchérit-il (P. Bernardi, 2004, p. 1-15). Bien que le travail ne soit pas une activité exclusivement masculine dans l'Asie centrale du bas Moyen Âge, la visibilité de la femme et sa place dans la communauté semblent passer sous silence dans les textes des voyageurs européens, au moment des premiers contacts directs avec l'Empire mongol. Il peut arriver aussi que le déficit d'informations s'avère un handicap.

En Asie centrale, le modèle de vie nomade et semi-nomade des populations préfigure la place de la femme dans cette société fortement patriarcale. Au sein de celle-ci, les hommes et les femmes semblent soumis à un rapport social différent face au travail. En vérité, peu d'informations sur le travail des femmes sont disponibles dans les récits des premiers voyageurs européens en Asie centrale, au XIII^e siècle. Même si l'évidence de leur participation semble perceptible, leur présence semble sous-jacente parce que minorée par les voyageurs dont l'objectif principal se trouvait ailleurs : il s'agit pour les visiteurs européens de nous renseigner en rapportant des coutumes et des figures manquantes du peuple mongol. Quand la femme est évoquée, c'est souvent pour dénoncer, condamner sa condition "marginale" par des visiteurs occidentaux incapables de concevoir d'autres formes de civilisations que la leur.

Notre propos est de montrer la place de la femme dans les activités de production voire son importance sociale au sein de sa communauté dans les textes de voyageurs européens. Il nous semble intéressant de voir comment les Européens montrent, dans le contexte des représentations des sociétés traditionnelles asiatiques, le rôle et le prestige du travail de la femme altaïque. Mais, pour mieux saisir les formulations se rapportant aux activités économiques et sociales, il nous a paru utile de reconsidérer, outre le champ sémantique, les expressions littéraires faisant allusion au travail, les sous-entendus. D'autre part, la relation entre la femme et l'homme dans la relation du patriarcat s'est invitée dans la réflexion portée sur la place de la femme altaïque au travail.

Dans une société mongole patriarcale, marquée par l'autorité et la figure prédominante de l'homme, quelle est la place de la femme dans le travail au sein de sa communauté ?

Les voyageurs européens notamment Jean de Plan Carpin, Guillaume de Rubrouck, puis Marco Polo ont su saisir par la force des images de leur récit les pratiques sociales des populations autochtones visitées. Au-delà du choc de l'altérité, ces auteurs transmettent toute la puissance du modèle culturel qui régent la vie matérielle, notamment le travail des populations locales.

1. La problématique de la visibilité du travail de la femme asiatique

À l'analyse des textes des premiers voyageurs européens en Asie, c'est peu de dire que la place accordée à la femme asiatique dans le milieu de production a pu constituer un réel intérêt historiographique pour le visiteur européen. Quand les informations sur la participation de la femme dans les moyens de production économique ne sont pas laconiques, elles restent fragmentaires dans les textes. Pour les rendre saisissables, il faudrait une analyse du discours de nos auteurs. Ce qui permettrait de mettre en relief la relative visibilité de l'action de la femme dans les activités de production au sein de sa communauté, même si des présupposés expriment un certain engagement « naturel » de leur part, au nom de la soi-disant « Genèse d'une hiérarchie ».

1.1. Pourquoi une étude sur le travail de la femme dans l'Asie méconnue ?

Recourir à un assez vaste corpus dans la recherche sur le travail de la femme altaïque s'explique par le contexte de diffusion des données historiques les concernant. Les relevés d'informations sur le travail de la femme asiatique, quand ils ne sont pas épars se présentent de façon fragmentaire dans les textes de voyageurs européens. Ce phénomène ne s'explique sans doute pas par le silence favorisé par le savant projet d'ignorer la présence de la femme dans l'activité économique ou sociale de la communauté. Mais, il nous semble que cela soit fait inconsciemment chez les voyageurs qui se sont succédé chez les peuples tartares. Ces missionnaires-voyageurs furent happés par les contingences que leur imposa la gravité de leurs missions ? Si l'image des femmes est fugace dans les textes, nous en sommes arrivés à constater qu'elles n'y figurent que de façon marginale pour servir la cause d'un discours convenu sur le machisme affirmé des Tartares, notamment leurs pratiques matrimoniales. L'intéressant article de D. Lapière, « Mœurs et pratiques sexuelles dans le *Devisement du monde* de Marco Polo », 2018 nous oriente sur le sujet. Pour assurer leur représentativité en sein de l'appareil de production socio-économique. Pour illustrer nos propos, nous avons choisi d'analyser les textes de Jean de Plan Carpin, Guillaume de Rubrouck et Marco Polo. La présence des deux premiers voyageurs s'inscrit dans le contexte de l'envoi de missionnaires auprès des souverains mongols après que ces derniers ont attaqué des territoires de l'Occident chrétien. Les impératifs que leur impose la situation des États chrétiens d'Occident orientent le contenu de leurs écrits, des *topoi*. En somme, la plupart des descriptions sur l'Asie centrale sont fabriquées pour répondre au manque d'informations sur la terreur mongole et leur société. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'écriture des premiers textes européens dans le préambule et la formule dédicatoire qui transparaissent chez Jean de Plan Carpin (2018, p. 71-72) :

Comme nous devons nous rendre, sur ordre du Siège apostolique, auprès des Tartares et des nations orientales, et que nous connaissions la volonté du collège des cardinaux et de notre seigneur le pape, nous avons choisi de nous rendre d'emblée chez les Tartares. (...). Et pourtant, nous n'avons pas épargné notre peine afin d'accomplir la volonté de Dieu et de suivre les commandements du souverain pontife, et ce en espérant pouvoir être utiles à la chrétienté ou à tout le moins pouvoir lui dévoiler, après s'en être assurés, les desseins et intentions des Tartares pour que les chrétiens ne se retrouvent pas impréparés en cas d'attaque subite.

Ce petit rappel historique, bien qu'usuel, installe l'auteur dans l'esprit de son épopée littéraire. C'est dans ce contexte qui annonçait l'écrasement de la civilisation occidentale et sonnait le glas de la chrétienté que Guillaume de Rubrouck effectua le voyage d'Orient (2019, p. 117) :

À Louis, Seigneur très excellent et très chrétien. Roi des Français par la grâce de Dieu, frère Guillaume de Rubrouck, très petit dans l'ordre des Frères mineurs, envoie son salut et souhaite de toujours triompher en Christ. (...). Toutefois, quelle qu'en soit la manière, je l'ai fait : vous m'aviez dit, quand je vous ai quitté, d'écrire pour vous tout ce que je verrais parmi les Tartares et m'avez enjoint de ne pas craindre de vous écrire longuement ; j'accomplis ce que vous m'avez ordonné, avec crainte et humilité, car je n'ai pas les mots qu'il faudrait pour m'adresser à une si grande Majesté.

L'inclination des auteurs à orienter le contenu des informations conformément aux consignes de leur mandant explique sans aucun doute la rareté du traitement des questions de la vie matérielle. Cette réalité confronte la question des moyens de production, notamment leurs acteurs à l'invisibilité. En ce qui concerne Marco Polo, marchand vénitien, le contexte de son arrivée et son séjour en Asie centrale lui laissent la liberté de ton et du choix des événements présentés. Au-delà des contraintes et des contextes de rédaction des voyageurs européens, Marco Polo a la particularité d'être resté plus longtemps en Grande Mongolie, et donc d'avoir passé plus de temps en immersion dans les sociétés de l'Asie méconnue (1271-1295). Pour autant, très peu d'informations sur le travail de la femme transparaissent explicitement chez ce marchand-négociant dont le récit de voyage reste l'un des plus détaillés de son époque. Cependant, les activités de production dans l'Asie centrale sont perceptibles tout au long des textes européens au XIII^e siècle. Une étude des occurrences du terme « travail » permet de saisir les activités en général, notamment celles impliquant la femme. Cependant, la notion de travail est à considérer telle que la perçoit l'homme européen du Moyen Âge.

1.2. La relative visibilité de la femme dans le texte des voyageurs

Le regard porté sur la femme altaïque par les voyageurs européens n'offre pas une profusion de connaissances sur celle-ci. Mais il jette un éclairage, quoique lapidaire, sur le type de travail et le niveau d'implication de la femme dans l'exécution du travail. La nature du travail de la femme, aussi bien que celle exercée par l'homme, varie selon leur zone d'habitation géographique. Ce qui implique du reste le style de vie ou le mode alimentaire. La visite des voyageurs européens s'est étendue à l'ensemble des régions de l'Asie centrale et dans l'Extrême-Orient. À la lumière des textes, nous avons des populations hétérogènes avec des pratiques culturelles diverses. En considérant les Kirghizes, les Ouighours, les T'oukiue (les premiers Türk), etc., les peuples de tradition nomade et les semi-sédentaires, nous pouvons dire que très peu d'éclairage est porté sur la présence de la femme dans ces tribus et de leurs activités. Ainsi, la sous-représentation de la femme a laissé très peu de connaissances sur cet aspect de la production économique et même domestique. Nous ne pouvons pas affirmer que ce silence relatif est assumé par les auteurs, car cela ne procède pas d'une intention délibérée. Lorsque la femme est longuement mise en lumière par nos auteurs, c'est davantage pour décrire leurs conditions de « victimes » dans une société régie selon un système patriarcal. Au regard des textes, l'importance ou l'implication de la femme dans la vie matérielle est fortement minorée. Au regard à la présence remarquée de la femme dans le paysage social des nomades asiatiques, la faible description de sa participation à l'activité de production nous paraît discriminante. Cette sous-représentation de la femme ne correspond pas à la réalité de son impact social sur sa communauté.

Dans le contexte de notre étude sur le travail de la femme altaïque, deux champs sémantiques se prêtent à la compréhension. Pour mieux apprécier le discours des voyageurs européens, il faut être sensible à la matrice de pensée de leur époque. Ensuite, il nous faut mettre le discours des auteurs en perspective avec l'univers social propre aux Occidentaux eux-mêmes. En ce qui concerne la période du Moyen Âge en Occident, R. Fossier dénombre les trois champs sémantiques qui pourraient définir l'idée de travail (2014, 318 p.). Consécutivement à la vision que cela donne, de l'exécution des activités économiques et sociales des populations visitées, certaines conviendraient aux voyageurs européens. Considérés comme un terme ouvert, à la fois inclusif et neutre, *opus*, *operare*, *operatio* ne contiennent aucune appréciation qualitative : neutre, ce champ sémantique définit l'exécution d'une activité, une « œuvre » ; c'est « agir » tout simplement, « faire », par exemple, aussi bien une aumône (*opus pium*) qu'une corvée (*co-opera*), (R. Fossier, 2014, p. 14). Vu sous cet angle, le sens à donner au terme « travail » peut être apprécié sous une approche eurocentrée. Pour autant, il ne s'agit pas ici de décoloniser le regard du visiteur sur un monde qui n'est pas le sien. Chez Guillaume de Rubrouck, on retrouve des termes similaires qui penchent vers l'exécution d'une activité sociale : « *il sait où il doit faire paître en hiver et en été* » (G. de Rubrouck, 2019, p. 125) : ce qui, *a posteriori*, suggère une activité pastorale : « *Voici comment on fait le comos, qui est du lait de*

juvent » (G. de Rubrouck, 2019, p. 130). Mais, le verbe « mener » chez le frère mineur est sans doute employé pour matérialiser l'exécution d'une activité quasi courante de caravanière et ne peut être occultée. C'est une expression de la pensée qui mérite notre attention : « *Une seule femmelette mènera vingt à trente chars, car le sol est uni* » (G. de Rubrouck, 2019, p. 127). Marco Polo détermine, quant à lui, l'exécution des activités économiques et d'occupation quotidiennes par l'emploi de champs sémantiques tels que « fabriquer », « vivre de », « faire ». On retrouve ces termes dans le discours du marchand vénitien : « C'est un fait que les gens de Tabriz vivent du commerce et de l'artisanat (...) » (Marco Polo, 1998, p. 95) ; « Les femmes et les jeunes filles font de très fins et très beaux travaux d'aiguille sur des draps de toutes les couleurs » (Marco Polo, 1998, p. 103) ; « On y (à Shirbagan) trouve de tout en abondance, je vous certifie que l'on y trouve les meilleurs melons du monde, et cela en grande quantité. Voici comment on les fait sécher (...) » (Marco Polo, 1998, p. 123) : ce qui décrit une activité de séchage, devant répondre au procédé de la déshydratation des fruits. Les représentations faites de l'exécution du travail se retrouvent peu visibles dans le discours des visiteurs européens. À défaut d'être clairement indiquée, la perception des activités économiques reste implicite dans le discours de l'auteur. L'emploi du pronom indéfini « ils » et du pronom impersonnel « on » crée une imprécision dans l'identification du genre. L'imprécision de sexe des acteurs indique le manque d'intérêt de l'auteur. Nous ne pensons pas qu'il s'agit pour les voyageurs d'œuvrer à une politique de dissimulation. En revanche, nous ne pouvons pas ignorer la présence et l'implication de la femme nomade dans les activités du quotidien : il existe des éléments factuels, car les allusions au travail sur la femme qui agit sur son environnement naturel et en extrait les moyens matériels de son existence sociale existent dans les textes (P. Bonte et Michel Izard, 2018, p. 717). Bien que parcellaires, les textes indiquent l'intensité et la palette d'activités que la femme était susceptible d'exécuter. Autant que l'homme, le travail permet à la femme de participer à l'activité de production économique et sociale. Par le travail qu'elle exerce ou par sa participation aux activités, la femme impacte son milieu social. Nous avons voulu nous interroger sur les représentations que pouvait avoir la femme au sein de sa communauté.

2. La femme altaïque dans le récit : pour quelles représentations sociales du travail ?

Entre les oasis, symbolisées par de rares exceptions de terres arables, et des espaces arides, constituant la majorité du territoire, les possibilités de l'économie agraire sont à la fois orientées et limitées. Sous une autre approche, il faudrait considérer les tâches domestiques dont l'exécution quotidienne, au sein de l'espace privé et familial, est du ressort des femmes. Il faut cependant nuancer notre propos. Il ne s'agit pas d'essentialiser la place de la femme au travail par des considérations machismes archaïques.

2.1. Une typologie du travail : entre les activités domestiques et de production

La configuration géographique et la spécificité climatique des régions de l'Asie centrale imposent aux populations l'adaptabilité des modèles de productions agricoles. De ces modèles de productions dépend la vie économique des populations locales. La vie matérielle bien particulière des nomades et semi-nomades exige de chacun une contribution à la vie de la communauté. C'est à travers l'interrogation des usages et l'interprétation des pratiques de l'univers mental des autochtones qu'il faut rechercher la place de la femme. Notre analyse se base sur l'acuité d'observation du voyageur. Les occupations de la femme au sein de la société nomade se résument dans les tâches qui leur sont traditionnellement dévolues. Dans le cadre privé familial, la vivacité des images indique une routine des tâches domestiques. Les possibilités de la femme au sein de sa communauté sont ainsi régentées par le système patriarcal fortement décrit par l'ensemble des voyageurs occidentaux du XIII^e siècle.

La relation de voyage est particulièrement intéressante à étudier à plus d'un titre. En ce qui concerne la vie quotidienne des Mongols, l'observation de Jean de Plan Carpin et le discours de Guillaume de Rubrouck sont saisissants. Dans l'exécution de la tâche, le domaine d'activité est genré, semble affirmer le frère de l'ordre mendiant. Le religieux semble s'offusquer, voire stigmatiser l'objet des occupations des hommes nomades : « *Les hommes ne font aucun travail particulier, si ce n'est de tailler les flèches et parfois de s'occuper un peu du troupeau. Mais ils s'exercent à tirer à l'arc* » (2018, p. 95). Les informations du frère franciscain ne nous renseignent pas sur l'identité ethnique de ses « hommes ». Le groupe nominal « les hommes » très généraliste désigne les sujets mâles des populations turco-mongoles d'Asie centrale. L'amalgame involontairement fait par les Occidentaux pour désigner « Mongols » les populations de l'Empire mongol tant à associer toutes les diversités ethniques sous la même identité culturelle. Loin de là. En fait, la protohistoire des Mongols est mal connue ; dans le meilleur des cas, nous savons que dans la région appelée Mongolie nomadise une diversité de tribus, les unes Turques, les autres Mongoles, d'autres, encore Toungouses (voir R. Mantran, 1982, p. 426-437). Ce sont, entre autres, les Qara-Khitais, Itais, Naimans, Ouïghours, Kereits, etc. Seulement, la notion du travail est bien commune à tous ces gens d'Asie centrale : ils partagent de fait le même univers culturel et les traditions nomades et semi-nomades.

Jean de Plan Carpin résume le travail des hommes à des activités sommaires. Comme pourrait le laisser sous-tendre le discours, d'un ton moralisateur, le religieux expose une forme de stigmatisation de l'activité des hommes qui ne feraient « *aucun travail particulier* ». Ce qui alimente du reste le regard péjoratif que pourrait porter le visiteur sur la participation des hommes au travail. Toutefois, il faudrait demeurer prudent face aux propos de Jean de Plan Carpin. Dans le contexte de la crainte de nouvelles attaques des Mongols en Europe, la

présence de l'envoyé d'Innocent IV en Asie, n'a rien d'amicale. D'où le dénigrement fait à l'encontre de ces peuples des steppes ne peut qu'être légitime. Contrairement aux propos de Jean de Plan Carpin, les hommes pouvaient avoir une participation intense. J.-P. Roux indique, en cela, la longueur des journées pour les hommes à garder les troupeaux, hissés sur des chevaux immobiles (2000, p. 115). On note d'ailleurs une contradiction aux propos de J. de Plan Carpin apportée par son coreligionnaire Guillaume de Rubrouck (1993, 92) :

Les hommes font des arcs et des flèches, les mors, les brides, les selles, ils charpentent les maisons et les chars, ils gardent les chevaux et traitent les juments, ils battent le comos, c'est-à-dire le lait de jument ; ils fabriquent les outres destinées à le recevoir ; ils gardent aussi les chameaux et ce sont eux qui les chargent. Ils gardent ensemble les moutons et les chèvres, que traitent tantôt les hommes, tantôt les femmes.

L'intention de discréditer l'homme mongol aux yeux du lecteur n'est pas anodine. Deux explications pourraient clarifier le fait chez Jean de Plan Carpin. Le religieux est fondé à penser que le travail, tel que conçu par l'homme nomade, est loin de l'approche personnelle qu'il s'en fait. Mais, c'est en représentant le travail dans le paradigme global asiatique que nous pouvons appréhender le poids de la femme.

Partant de son observation, Jean de Plan Carpin affecte beaucoup plus de charges de travail à la femme qu'à l'homme : « *Les femmes sont capables de tout travailler, fourrures, chaussures, bottes, ou tout ce qui est en cuire. Elles conduisent les chariots, les réparent, chargent les chameaux, et elles sont très rapides et décidées dans tout ce qu'elles entreprennent* » (2018, p. 95). Le voyageur latin fait ici l'inventaire somme toute parcellaire des métiers et activités matériels exercés par la femme mongole. Des activités qui octroient à ces dernières une résonance identitaire forte. Ce qui confère, nul doute, à ces femmes, un positionnement essentiel au sein de la communauté. On peut, ici, se rendre compte des activités et des métiers concernés : il s'agit d'une part du métier d'artisanat : maroquinier, bottier, cordonnier, maréchal-ferrant, etc. D'autre part, le discours nous oriente vers un ensemble de tâches dont la responsabilité serait dévolue à la femme. Nous ne pouvons pas affirmer cependant que ces domaines d'activités sont exclusivement réservés à la femme. Comme, il nous est tout aussi impossible d'être catégorique sur l'activité de chamelière de celle-ci. La liste des occupations ne nous semble pas exhaustive. Jean de Plan Carpin essaie de trouver du mérite à ces femmes mongoles. Bien plus qu'il en dénie à l'homme mongol. On retrouve chez l'envoyé du pape Innocent IV mise en exergue l'idée de la valeur travail ancrée dans les mentalités de son époque, le XIII^e siècle. En Occident, l'Église approuve le travail. Dans les mentalités médiévales, le fait de travailler procède des implications religieuses. Le labeur comme action et ensemble de gestes est à la fois ce qui confère sa dignité à l'individu et la marque de sa soumission à Dieu, résume S.

Hasdenteufel (2019, p. 326). En dehors du travail d'artisanat, la femme vaque à des tâches domestiques traditionnelles.

Le pastoralisme nomade - et celui des Mongols est exemplaire - n'est ni une errance passive ni l'obéissance à quelque pulsion surnaturelle. C'est le mode de vie d'hommes et de femmes qui, comme ailleurs, par le travail, tentent de se procurer les moyens de leur existence (J. Legrand, 2011, p. 511). Les principaux aspects de cette « civilisation des steppes » reposent sur la transhumance dont les peuples altaïques en ont adopté les codes de vie : « ils n'ont pas de résidence fixe et ne savent jamais où ils seront le lendemain » (Guillaume de Rubrouck, 2019, p. 125). Le nomadisme « migratoire » ou « de camp » dans lequel les tribus se déplacent en permanence à la recherche de nouveaux pâturages est un rythme de vie par lequel les populations se caractérisent (Iaroslav Lebedynsky, 2002, p. 2). « *En hiver ils descendent vers les régions plus chaudes, au sud ; en été, ils remontent vers des régions plus fraîches, au nord. En hiver, quand il y'a de la neige, ils ont des pâturages sans eau, parce que la neige leur en tient lieu* » (G. de Rubrouck, 2019, p. 125). Les transhumances saisonnières imposent des tâches contraignantes pour la femme (G. de Rubrouck, 2019, p. 136) :

Le travail des femmes consiste à conduire les chariots, poser leurs maisons dessus et les déposer, traire les vaches, faire le beurre et la « grut », préparer les peaux et les assembler ; elles se servent pour cela d'un fil fait de nerfs. Elles divisent les nerfs en minces fils, puis elles les tordent ensemble et en un seul long fil. Elles cousent aussi les chaussures, les socques et toute autre sorte d'habit.

Les activités impliquant la femme altaïque sont alors diverses. Finalement, sa place au sein des moyens matériels de production est fondamentale. En revanche, les textes des voyageurs occidentaux sont silencieux au sujet de sa place dans le métier des armes, de commandement, et très laconique sur leur implication dans les sphères de décisions politiques.

Néanmoins l'habileté des femmes à manier l'arc et la flèche ne se dément pas au fil des récits des voyageurs occidentaux qui se relaient en Mongolie. Et leurs dextérités à monter à cheval sont rapportées par Jean de Plan Carpin (2018, p. 95) : « *Les jeunes filles comme les femmes vont à cheval, et elles y sont aussi à l'aise que les hommes. Nous en avons vu qui portaient des carquois et des arcs. Les femmes comme les hommes peuvent tenir longtemps à cheval* ». Ces informations qui se retrouvent chez Guillaume de Rubrouck confirment le caractère très "militarisé" des sociétés altaïques. Ces bribes d'information ne nous renseignent pas explicitement sur l'intégration de femmes dans les unités combattantes lors de campagnes militaires. Cependant, la présentation ainsi faite par le voyageur européen laisse supposer une compétence de la femme au métier des armes. Iaroslav Lebedynsky indique pour sa part que les femmes, dans certaines tribus, étaient libres de porter les armes. Ainsi, les Sauromates, les Sarmates des steppes russes et certains Sacés d'Asie permettaient à leurs femmes de combattre au même titre que l'homme

(2002, p. 3). La place de la femme dans les activités de production et dans l'institution militaire est certainement l'expression de leur adhésion à différents niveaux du corps social. Nous ne pouvons témoigner à ce stade d'aucune restriction dont elles feraient l'objet. Mais, nous avons voulu nous intéresser au statut de la femme altaïque face au patriarcat culturel de cette société nomade marquée par le pastoralisme.

2.1. L'image sociale de la femme altaïque et l'opinion du voyageur occidental

Le réexamen des textes met en évidence le contraste que tente d'instaurer Jean de Plan Carpin entre le travail de la femme et de l'homme de ces régions steppiques d'Asie centrale, même s'il n'est pas formellement exprimé : « *Les hommes ne font aucun travail particulier, si ce n'est de tailler les flèches et parfois de s'occuper un peu du troupeau.* » (2018, p. 95). Traditionnellement présenté sous le postulat de la virilité, exacerbé par le paradigme patriarcal local, le Mongol est ici dépeint comme peu contributif. À la différence de la femme qui représenterait avec vigueur l'image du contributeur hyper actif. Si les imaginaires populaires sur le Mongol, dans l'Occident chrétien du XIII^e siècle, sont marqués par l'épouvante du combattant intrépide et sanguinaire, le message que renvoie l'auteur à son lecteur est moins glorieux. Dans la tradition chrétienne, le travail est défini sous une double conception, à la fois pessimiste et optimiste, dans la Bible. Au Moyen Âge, les bénédictins considéraient le travail comme une pénitence, mais voyaient plutôt dans les tâches manuelles un moyen d'éviter le danger d'*otiositas*, la source du mal par excellence (A. da Silva, 1995, p. 98). Il s'agit non moins d'une interprétation péjorative que d'une perception religieuse sur la question du travail du missionnaire franciscain. Nous pouvons y percevoir la construction subtile de l'opposition entre la femme et l'homme. D'une part, l'auteur montre l'image de la femme active au travail, avec des tâches multiples. D'autre part, il noircit le portrait de l'homme qui ne travaillerait qu'à *minima*. Par ailleurs, nous pouvons aussi y voir la déconstruction de la figure patriarcale de ces sociétés méconnues d'Asie. Le voyageur expose ainsi une image moins courageuse, contraire à l'image du cavalier tartare sanguinaire et intrépide répandue dans la mémoire collective. Jean de Plan Carpin tente alors de dépeindre un homme bien moins valeureux que la femme. Même si Guillaume de Rubrouck⁵⁶ apporte une idée contraire de celle diffusée par Jean de Plan Carpin, au sujet du travail de l'homme, le contexte de rédaction du récit de l'envoyé d'Innocent IV vise à discréditer le caractère du reste corrompu du Mongol. Dans cette perspective, la femme est perçue comme l'égale de l'homme, dans l'effort et la dextérité : « *Les jeunes filles comme les femmes vont à cheval, et elles y sont aussi à l'aise que les hommes. Nous en avons vu qui portaient des carquois et des arcs. Les femmes comme les hommes peuvent tenir longtemps à cheval.* » (J. de Plan Carpin, 2018, p. 95).

⁵⁶ Voir *supra*, p. 10.

L'influence de la femme, par son apport à sa communauté, est perceptible à plus d'un titre. Déjà, le rôle politique de la femme mongole n'est plus à discuter. Les dispositions règlementaires lui assurent la régence de l'empire à la mort de son glorieux époux. L'importance politique de la femme mongole apparaît dans les premières sources impériales, notamment dans *l'Histoire secrète des Mongols* (1994, 349 p.). C'est le cas de l'impératrice régente Ogul Gaïmich qui reçut André de Longjumeau, envoyé du roi saint Louis, au moment où le religieux et sa délégation sont chargés de rencontrer le Grand Khan Guyuk, décédé entre temps (C. Kappler, 1982, p.197-212). Bien qu'anecdotique, cette image a le mérite de relativiser la réflexion générale à dégager sur la place de la femme dans la société asiatique. Néanmoins, comme toutes les autres femmes, elle reste la chose de son mari. Elle lui appartient intégralement, n'a d'autre existence que la sienne, quels que soient sa condition et son rôle dans la société (J.-P. Roux, 1969, p. 54). Mais, c'est dans l'institution du mariage que s'apprécie l'importance de la femme dans les sociétés turco-mongoles. En effet, au sein des peuples turco-mongols, on ne peut concevoir le fait qu'un homme en âge de se marier ne puisse pas l'être. Ce précepte implique de facto la part de responsabilité de l'épouse dans l'univers matrimonial qu'elle intègre. La femme effectue des tâches spécifiques que l'homme ne peut pas ou ne doit pas faire (J.-P. Roux, 1969, p. 57). Cette répartition des tâches montre la disposition du travail selon le genre. Sans la femme, l'homme se privait ainsi d'un soutien inestimable, car souligne Jean-Paul Roux, « l'épouse est comme un second membre ».

En ce qui concerne leur influence économique, l'intéressante étude de Bruno de Nicola nous en apprend tout un registre. Dans *Women in Mongol Iran. The Khātūns, 1206-1335* (2017, 288 p.), l'historien explique comment les femmes mongoles pèsent dans la vie politique par leur participation à l'économie de l'empire. L'indépendance financière des femmes reposait sur un patrimoine personnel en troupeaux, esclaves et biens acquis par le butin au moment des conquêtes (D. Aigle, 2019, p. 60).

Conclusion

Les femmes ont occupé des positions périphériques dans le récit des voyageurs européens au XIII^e siècle. Et pourtant, leurs rôles dans l'écosystème nomade ont été essentiels à l'entretien de leur communauté. Le discours des voyageurs européens sur le rôle de la femme altaïque s'inscrit dans le contexte général des représentations des peuples de l'Asie méconnue. La question du genre ne peut être débattue en dehors de la représentabilité de l'homme mongol avec qui elle forme une interaction ou une différenciation. La place de la femme altaïque au travail se perçoit dans la quasi-totalité des secteurs d'activité économiques et sociaux. Elle fait donc partie du paysage de la vie matérielle. Elle est remarquablement

représentée par les voyageurs européens dans l'exécution de leurs tâches bien que le regard qui leur est porté par le voyageur soit marginal.

Références bibliographiques

AIGLE Denise, De Nicola Bruno (2019), *Women in Mongol Iran, 1206-1335*. Edinburgh University Press, 2017. In : Bulletin critique des annales islamologiques, n°33, 2019, pp. 59-61.

Anonyme (1994), *Histoire secrète des Mongols, chronique mongole du XIIIe siècle*, traduit du mongo, présenté et annoté par Marie-Dominique Evan et Rodica Pop, préface de Roberte N. Hamayon, Paris : éd. Gallimard, 1994.

BERNADI Philippe (2004), « Le métier : réflexion sur un mode d'identification », in. *Technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650* (s/dir.) Fa Parte Di, (Collection de l'École française de Rome ; 325) [Rome : École française de Rome, 2004] Permalink : [hppt:// digital.cassalini.it/10.1400/ 38178](http://digital.cassalini.it/10.1400/38178).

BONTE Pierre et IZARD Michel (s/dir.), (2018), *Dictionnaire de l'ethnographie et de l'anthropologie*, Paris : éd. Presses Universitaires de France.

DA SILVA Aldina (1995), « La conception du travail dans la Bible et dans la tradition chrétienne occidentale », In. *Théologiques*, 3 (2), pp. 89-104.

FOSSIER Robert (2014), *Le travail au Moyen Âge. La vie quotidienne*, Paris : éd. Fayard.

GUILLAUME DE RUBROUCK (2019), *Voyage dans l'Empire des Mongols, 1253-1255*, Traduit, annoté et commenté par Claire et René Kappler, Paris : éd. Payot et Rivage.

HASDENTEUFEL Simon (2019), « Le travail au Moyen Âge, entre enfer et paradis », In. *L'information psychiatrique*, vol. 95, pp. 323-329.

JAHANNO Christine (2017), « Le travail au Moyen Âge, à Paris et ailleurs : retours sur l'histoire d'un modèle », in. *Médiévale* (Langues, Textes, Histoire), [en ligne], n° 69 automnes, 2015, mis en ligne le 30 novembre 2017, consulté le 14 avril 2022, p. 5-17.

JEAN DE PLAN CARPIN (1965), *Histoire des Mongols*, traduit et annoté par Dom Jean Bacquet et par Louis Hambis, Paris : éd. Adrien-Maisonneuve.

KAPPLER, C. (1982), « Première mission en Mongolie : rencontre de deux mondes ». In. *Images et signes de l'Orient dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Provence.

LAPIERRE Dominique, « Mœurs et pratiques sexuelles dans le *Devisement du monde* de Marco Polo », *Questes* [En ligne], 37 | 2018, mis en ligne le 21 février 2018, consulté le 22 mars 2023.

LE GOFF Jacques, (1990) « Discours de clôture », in. *Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire*, Acte du Colloque international de Louvain-la-Neuve, mai 1987, Louvain-la-Neuve.

LEGRAND Jacques (2011), « Les nomades mongols : une alternative anthropologique ? In. Sabouret, J. (Ed.), *L'Asie-monde : Chroniques sur l'Asie et le Pacifique 2002-2011*. Paris : éd. CNRS.

MANTRAN Robert (1982), « Les Mongols, de Gengis Khan à Hulégu », In. George Duby, *L'Eurasie, XIe-XIIIe siècle*, éd. Presses Universitaires de France, p. 426-437.

MARCO POLO (2011), *Le Devisement du monde, Le livre des merveilles*, Paris : éd. La Découverte.

PELLER Laurent, (2017) *Paysans et seigneurs, VIIIe-XVe siècles*, Paris : éd. Armand Colin, 2017.

ROUX Jean-Paul (1993), *Histoire de l'Empire mongol*, éd. Fayard.

ROUX Jean-Paul (2000), *Histoire des Turcs, Deux mille ans du pacifique à la Méditerranée*, Paris : éd. Fayard.

ROUX Jean-Paul (1969), « La veuve dans les sociétés turques et mongoles de l'Asie centrale », In. *L'Homme*, tome 9, n°4, p. 51-78.